

РОСТ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА АЙКОЛЬСКОЙ ПОРОДЫ ОВЕЦ И МЕСТНЫХ ГРУБОШЕРСТНЫХ

¹Турдубаев Таалайбек Жээнбекович, ²Алтыбай уулу Баатырбек, ³Ибраев Рахат
Абитович, ⁴Мадрахимов Шодлик Назарович

¹д.с/х.н., профессор, зав. отделом разведения и селекции овец и коз, ²н.с.

³к.с/х.н., г.н.с., ⁴д.с/х.н., доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14928619>

Аннотация. У народов центрально-азиатских государств мяса овец, особенно курдючных, пользуется большим спросом. Нужно отметить, что принятая система разведения – круглогодичное отгонно-пастбищное содержание овец – позволяет, во-первых, производить относительно дешевую продукцию; во-вторых, эффективно использовать овцами горные и предгорные пастбища; и в-третьих, обеспечивает получение от них экологически чистой баранины и курдючного жира.

Общеизвестно, что одним из лучших показателей роста и развития является живая масса от рождения до взрослого состояния.

В этой связи, изучение живой массы молодняка курдючных овец, приобретает особую актуальность, которое имеет большое научное и практическое значение, а также способствует ускорению создания новых и совершенствования племенных и продуктивных качеств овец в Кыргызстане, научного обоснования сроков использования животных, ранней диагностики продуктивности животных с учетом их приспособленности к современной технологии производства.

Ключевые слова. Курдючные овцы, молодняк, живая масса, рост и развитие, среднесуточный прирост, онтогенез.

Annotation. Sheep meat, especially fat-tailed sheep, is in great demand among the peoples of Central Asian countries. It should be noted that the adopted breeding system – year-round pasture keeping of sheep – allows, firstly, to produce relatively cheap products; secondly, to effectively use mountain and foothill pastures by sheep; and thirdly, it ensures that they produce environmentally friendly mutton and fat.

It is well known that one of the best indicators of growth and development is body weight from birth to adulthood. In this regard, the study of the live weight of young fat-tailed sheep is of particular relevance, which is of great scientific and practical importance, and also helps to accelerate the creation of new and improved breeding and productive qualities of sheep in Kyrgyzstan, scientific justification of the timing of the use of animals, early diagnosis of animal productivity, taking into account their adaptability to modern production technology.

Key words: Fat-tailed sheep, young animals, live weight, growth and development, average daily growth, ontogenesis.

Введение

В решении задач спроса на животноводческую продукцию в последние годы стало уделяться большое внимание сохранению генофонда животных, улучшению их породных и продуктивных качеств, оценке генетического потенциала продуктивности овец для

решения стратегических вопросов по их рациональному размещению в соответствующих зонах, регионах.

Основой и исходным материалом для создания всех культурных пород послужили местные породы. Преимущество всякой местной породы перед другими заключается в том, что она наилучшим образом приспособлена к условиям той среды, откуда происходит. Заводские породы или развиваются из аборигенных (местных) пород, или выводятся путем скрещивания с завезенными животными.

В этой связи, изучение роста и развития молодняка овец разных пород является весьма актуальной.

Говоря о росте и развитии подопытного молодняка, следует напомнить, что акад. М.Ф. Иванов (1963) считал скороспелыми тех, у которых был наибольший среднесуточный прирост, в пределах 240 – 250 г.

Рост животных является неотъемлемой частью их индивидуального развития и представляет собой цепь сложных морфологических, биохимических и функциональных преобразований, происходящих в организме, от начала зачатия и до конца его жизни.

Особый интерес представляет проблема получения животных с повышенной скоростью роста, с наследственной устойчивостью заболеваниям.

В своих экспериментах на овцах А.Н.Назаркулов (2003) изучал влияние разного уровня кормления на рост и развитие. По данным крупность и жизнеспособность ягнят напрямую зависят от крупности их матери и отцов, а также от уровня кормления.

Материалы и методы исследований

Айкольская порода выведена 2006 году в кооперативе «Айкол» Тонского района Иссык-Кульской области Кыргызстана. Путем скрещивания гиссарских баранов с матками киргизской тонкорунной породы.

С целью изучения роста и развития молодняка айкольской породы и местных грубошерстных проведен научно-хозяйственный опыт.

Для проведения научно – хозяйственного опыта проведено мечение подопытных ягнят, индивидуальное взвешивание, измерение живой массы в разные периоды жизни и были сформированы по принципу пар-аналог две группы молодняка, контрольная и опытная.

Молодняк контрольной и опытной групп находились в равных условиях содержания.

В работе использованы методики исследований, рекомендованные научно-методическими комиссиями ВИЖ, ВНИИОК, 1978, 1989.

Цифровые материалы, полученные в процессе изучения биологических особенностей роста, развития молодняка подвергнуты математической обработке (Е.К. Меркурьева 1970; Н.А. Плохинский 1969).

Результаты исследований

Живая масса молодняка при рождении является исходной величиной, от которой идет дальнейший рост и развитие животного. По уровню увеличения живой массы у молодняка обычно судят об интенсивности его роста и развития, скороспелости, способности в более короткий срок достигать определенных кондиций. Определение живой массы является наиболее доступным и распространенным методом изучения роста животного.

Величина ее при рождении указывает не только на уровень эмбрионального развития ягнят, но и на потенциальные возможности их роста в постэмбриональный период (табл.).

В связи с этим, определенный интерес представляет изучение возрастной изменчивости живой массы молодняка, полученного от двух породных сочетаний.

Таблица 1. Динамика живой массы айкольских и местных ягнят, кг (n = 10)

Группы	Б а р а н ч и к и			Я р к и		
	М ± m	б	Сv	М ± m	б	Сv
П р и р о ж д е н и и						
ГИ	4,10 ± 0,08	0,68	12,32	4,0 ± 0,05	0,56	12,84
МГ	3,47 ± 0,06	0,59	11,51	3,8 ± 0,04	0,51	10,42
В 4 – м е с я ч н о м в о з р а с т е						
ГИ	32,5 ± 0,30	2,03	7,85	31,0 ± 0,21	2,91	6,71
МГ	30,5 ± 0,19	3,01	9,04	29,0 ± 0,20	2,09	6,34
В 8 – м е с я ч н о м в о з р а с т е						
ГИ	40,7 ± 1,08	3,13	10,95	37,1 ± 0,92	4,1	6,8
МГ	37,1 ± 1,64	3,90	9,14	35,2 ± 0,12	3,29	4,2

По живой массе между айкольскими и местными ягнятами имеется заметная разница, причем айкольские ягнята рождались более крупными, чем местные ягнята.

Аналогичная тенденция по превосходству гиссарских ягнят сохранилась и к моменту отъема их от маток в 4-х месячном возрасте, когда баранчики имели живую массу 32,5 кг и ярочки 31,0 кг, превосходя особей на 2 кг.

Таблица 2. Динамика среднесуточных приростов айкольских и местных баранчиков (гр.)

П о р о д а	Число голов	Возрастные периоды, мес.		
		0 - 4	4 - 8	0 - 8
Б а р а н ч и к и				
ГИ	10	262,5	322,5	161,2
МГ	10	237,5	302,5	151,2
Я р о ч к и				
ГИ	10	241,6	306,7	153,3
МГ	10	216,6	277,5	138,7

Общий прирост ягнят за 120 дней подсосного периода составил у айкольских и местных баранчиков 32,5 - 30,5 кг и ярочек 31,0 - 29,0 кг, а среднесуточный прирост соответственно 262,5 - 237,5 грамм и 241,6 - 216,6 грамм. Наивысшая интенсивность роста баранчиков и ярочек было в период с 4 до 8 месячного возраста и достигла 322,5 -

302,5 грамм, ярокчек 306,7 - 277,5 грамм. Разница между среднесуточными приростами айкольских и местных баранчиков составляла 25 граммов.

В период жизни молодняка от его рождения до 8 месячного возраста, высокие темпы роста наблюдались в подсосный период. Это говорит о том, что в овцеводстве следует уделять самое пристальное внимание первым четырем месяцам жизни ягнят в подсосный период, используя его для получения хорошей продукции. При этом хорошие результаты были от использования айкольских баранов-производителей.

ВЫВОДЫ

В условиях кооператива «Айкол», для повышения рентабельности отрасли и увеличения производства баранины рекомендуется разводить овец мясо –сального направления. Это будет способствовать не только сохранению, но и значительной интенсификации, конкурентоспособности и привлекательности этой важнейшей отрасли сельского хозяйства Кыргызской Республики.

Возобновить в современных условиях работу, по сохранению и дальнейшему совершенствованию, повышению мясной продуктивности овец айкольской породы.

Для сохранения племенных стад овец мясо-сального направления следует в срочном порядке провести обследование не только племенных, но и товарных ферм в зонах их распространения с целью селекционного улучшения, определения зоны разведения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Алиев Г.А. Таджикская мясо – сальная порода овец. Душанбе. – «Ирфон». 1967. – 323 с.
2. Иванов, М.Ф. Полное собрание сочинений [Текст]: в 7-ми т. Т.4. Овцеводство. – М.: Колос, 1964. - 763 с.
3. Назаркулов, А.Н. «Айкол» тобундагы кой [Текст] / А.Н. Назаркулов, З. Мукашев. - Бишкек, 2003. – 216 с.
4. Особенности роста и развития гиссаро-кыргызских овец в условиях юга Кыргызстана. Орозбаев Б.С. Вестник КНАУ им. К.И.Скрябина. 2016. №1 (37). С.81-83.
5. Особенности роста и развития внутренних органов гиссарских и гиссаро-кыргызских курдючных овец. Орозбаев Б.С., Чортонбаев Т.Дж., Бектуров А.Б. Вестник КНАУ им.К.И.Скрябина. 2022. №1 (60). С.50-56.
6. Стариков Н.В. Рост и мясная продуктивность молодняка овец разного происхождения /Н.В. Стариков, П.Л. Лоскутников, А.К. Воронцов //Овцы, козы, шерстное дело. 2000. - №3. - С. 41 - 44.
7. Стариков Н.В. Рост и мясная продуктивность молодняка овец разного происхождения /Н.В. Стариков, П.Л. Лоскутников, А.К. Воронцов //Овцы, козы, шерстное дело. 2000. - №3. - С. 41 - 44.